

Remoções forçadas no contexto da pandemia de COVID-19: entre o direito e o dever de moradia

Juliana Andrea Oliveira

Doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Teoria Geral do Direito pela Fundação Eurípedes Soares da Rocha (UNIVEM). Defensora Pública do Estado do Pará. Conselheira Regional Norte do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU).

Luly Rodrigues da Cunha Fischer

Doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade de Paris XIII em regime de cotutela. Mestre em Direito pela UFPA. Professora Adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA (Graduação e Pós-Graduação). Advogada. Pesquisadora associada do *Laboratoire Caribéen des Sciences Sociales* (CNRS – França).

Resumo: O presente texto busca compreender a extensão da vedação da ocorrência das remoções forçadas no contexto da pandemia de COVID-19 sob a ótica das medidas sanitárias de contenção do vírus, especialmente os deveres de isolamento, quarentena ou distanciamento social, que tiveram como consequência a criação de um dever de morar e que também requalificaram a proteção jurídica de direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos. Conclui que, do aporte legislativo e jurídico brasileiro, é possível extrair formas de (in)compatibilização das remoções forçadas com as medidas necessárias para a contenção da COVID-19. Utiliza o método dedutivo, com pesquisa bibliográfica e documental.

Palavras-chave: Remoções forçadas. Direitos humanos. Pandemia.

Sumário: Introdução – **1** A vedação das remoções forçadas em contexto de pandemia: o dever de moradia digna – **2** A proteção jurídica de direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais e o controle da pandemia – Conclusão – Referências

Introdução

Após um ano de pandemia, o conhecimento sobre o funcionamento do vírus SARS-CoV-2, que resulta na infecção respiratória denominada COVID-19, possibilitou avanços nos estudos das diversas ciências sobre as formas de enfrentamento dessa emergência sanitária global e de outras pandemias que poderão advir no futuro.¹

¹ Como advertiu Bill Gates, fundador da Microsoft, em sua carta anual: “Não sabemos quando a próxima ocorrerá ou se será uma gripe, um coronavírus ou alguma nova doença que nunca vimos antes. Mas o que sabemos é que não podemos nos dar ao luxo de ser pegos de surpresa novamente. A ameaça da próxima pandemia sempre estará pairando sobre nossas cabeças - a menos que o mundo tome medidas

Na esfera jurídica, exemplarmente, surgiram debates em alta escala de polarização acerca dos limites ao direito de expressão para enfrentar a disseminação de conteúdo não verdadeiro (*fake news*) e que resulte em maior exposição das pessoas ao vírus;² sobre o direito de locomoção, em razão das medidas de restrição de circulação e distanciamento social; sobre o conceito de essencialidade, ao determinar o fechamento de serviços não essenciais; e sobre a necessidade de um regime de moratória nas relações obrigacionais especialmente no que se refere aos serviços essenciais vinculados à moradia digna, como água, energia elétrica, internet, prestações de contratos habitacionais³ e alugueres, aliado à concessão de benefícios eventuais de transferência de renda – os auxílios emergenciais – com a finalidade de acudir os economicamente vulneráveis.⁴

As medidas de restrição de circulação e de distanciamento social evidenciaram a cruel realidade de que muitas pessoas ou famílias não detinham um local para “ficar em casa” e que muitas moradias não possuíam condições físicas para manter o isolamento e cuidados de doentes ou condições sanitárias para possibilitar a limpeza e desinfecção de pessoas e objetos, tornando mais inquestionável a interligação entre moradia adequada e direito à saúde (PASTERNAK, 2016; BARBOSA; TEIXEIRA, 2020; MEDA; BERNARDI, 2020; SAULE JR; FERREIRA, 2021).

Se, antes da pandemia, as remoções forçadas⁵ eram consideradas graves violações de direitos humanos por serem *prima facie* incompatíveis com o PIDESC – Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como precipuamente afirmou a Resolução nº 1.993/77 da Comissão de Direitos

para evitá-la”. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2021/01/gates-nao-ecedo-para-comecar-pensar-na-proxima-pandemia.html>. Acesso em: 10 fev. 2021.

² Para aprofundamento no tema, indico: NUNES, Amanda Maria de Almeida; TEIXEIRA, João Paulo Allain. A pandemia da desinformação em tempos de coronavírus: implicações jurídicas e sociais. In: TEIXEIRA, João Paulo Allain (Org.). *Pensar a pandemia: perspectivas críticas para o enfrentamento da crise*. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020; SANTOS, Gustavo Ferreira. Uma pandemia de “fake news”: Desinformação na internet e a crise da democracia. In: TEIXEIRA, João Paulo Allain (Org.). *Pensar a pandemia: perspectivas críticas para o enfrentamento da crise*. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020.

³ Vide exemplarmente a Caixa Econômica Federal, que ofertou uma pausa no pagamento da prestação habitacional, beneficiando cerca de 2,4 milhões de mutuários. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/caixa-amplia-pausa-na-prestacao-habitacional-para-180-dias>. Acesso em: 23 abr. 2021.

⁴ Segundo a PNAD COVID 2019, os mais pobres foram os mais afetados pela pandemia. Para mais informações: <https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/>. Para aprofundamento do tema, indico: ESTEVES, Juliana Teixeira; GURGEL, Vitor Gomes Dantas; RAMOS, Raissa Lustosa Coelho. Inspirações da Lei n. 10.835/04 no auxílio emergencial: reflexos da COVID para a efetivação de um direito. In: TEIXEIRA, João Paulo Allain (Org.). *Pensar a pandemia: perspectivas críticas para o enfrentamento da crise*. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020.

⁵ Há diversas terminologias para esse fenômeno, todas sendo utilizadas em manuais e documentos oficiais de forma a se confundirem; por exemplo, temos: despejos forçados (na tradução oficial do Comentário Geral nº 07 da ONU), desocupação forçada (na tradução oficial da Ficha Informativa nº 25 da ONU) e a própria campanha Despejo Zero, que ora utiliza despejo, ora utiliza remoções. A Resolução nº 10 do CNDH utiliza as expressões despejo e deslocamento forçado, mas também fala de remoção (no art. 14), especialmente quando prevê a necessidade de elaboração de um plano de remoção. Aqui trataremos como remoções forçadas.

Humanos da ONU, no contexto atual tornaram-se também *incompatíveis com as medidas necessárias para a contenção da pandemia*, dentre as quais os deveres de isolamento, quarentena ou de distanciamento social, de forma que a ONU-HABITAT vem orientando governos locais e nacionais a suspenderem os despejos e remoções durante a COVID-19.⁶

Seguindo a orientação da ONU, em 02 de março de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro “a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”,⁷ especialmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômico.

Diante disso, o presente artigo buscará compreender a extensão da vedação à ocorrência de remoções forçadas no contexto da pandemia de COVID-19 sob a cautela das normas garantidoras de direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, diante dos deveres de isolamento, quarentena ou de distanciamento social e demais medidas sanitárias necessárias para a contenção da transmissão do vírus.

A análise se divide em duas partes, sendo a primeira uma reflexão sobre o direito de moradia à luz das medidas sanitárias de contenção da pandemia de COVID-19, em especial o isolamento, a quarentena e o distanciamento social, que acabaram por criar um dever de morar com consequências cíveis, administrativas e penais; e, na segunda parte, buscará verificar se a proteção jurídica de direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos permite compatibilizar as remoções forçadas com as medidas necessárias para a contenção da transmissão do vírus.

Como aporte legislativo, o estudo focaliza os normativos internos que determinaram as medidas sanitárias de controle da transmissão do vírus e que trataram sobre a temática das remoções forçadas no contexto pandêmico. Como aporte jurisdicional, buscaram-se o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça.

Conclui que, do aporte legislativo e jurisdicional referente aos direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais brasileiro, é possível extrair formas de (in)compatibilização das remoções forçadas com as medidas necessárias para a contenção da COVID-19.

⁶ Vide *Declaração de política sobre a prevenção de despejos e remoções durante a COVID-19* e as mensagens-chave “moradia e COVID-19”, “assentamentos informais e COVID-19” e “cidades e COVID-19”.

⁷ CNJ. *Recomendação 90, de 02 de março de 2021*. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1256102021030560422a6ac453a.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2021.

1 A vedação das remoções forçadas em contexto de pandemia: o dever de moradia digna

Antes da pandemia, já vivenciávamos uma crise de insegurança na posse em escala global, sob muitas formas e em diversos contextos, sendo as remoções forçadas seu sinal mais visível e com enormes impactos negativos, aprofundando a pobreza, destruindo comunidades e colocando milhões de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Seja por estarem em áreas de risco, seja por estarem no caminho dos grandes empreendimentos ou das obras urbanísticas, as ocupações irregulares eram removidas ou constantemente ameaçadas de remoção, sem a garantia de direitos mínimos à população atingida (ROLNIK, 2015).

A *Internacional Alliance of Inhabitants* (AIA) calculou que, no ano de 2019, cerca de 70 milhões de pessoas, em todo o mundo, estavam sob ameaça de remoções forçadas, o equivalente a 1% da população total mundial. A Campanha Despejo Zero calcula que, no Brasil, mais de 64.546 famílias estão sob risco de remoções forçadas e reconhece que o número está longe de ser uma estimativa real, pois há muitos casos sem indicação da quantidade de famílias envolvidas ou ainda não registrados, bem como há ausência de dados de alguns estados que ainda não aderiram à campanha (AIA, 2019).

As remoções forçadas foram objeto de conceituação pela ONU por meio do Comentário nº 7, que assim descreve:

Desalojos forzados se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (ONU, 1997, s/p).

Destacam-se desse conceito a involuntariedade do deslocamento e o não oferecimento de proteções legais. Ainda que haja permissão ou justificativa⁸

⁸ A Ficha Informativa nº 25 da ONU *lista hipóteses em que o despejo é justificável*. Para a ONU, são circunstâncias excepcionais que justificam um despejo: a) declarações, ataques ou tratamentos racistas ou de outro modo discriminatórios por parte de um arrendatário ou residente contra um arrendatário seu vizinho; b) a destruição injustificável da propriedade arrendada; c) o não pagamento continuado da renda, apesar de provados os meios para efetuar esse mesmo pagamento e não havendo por parte do proprietário incumprimento dos deveres para assegurar a habitabilidade do alojamento; d) um comportamento permanentemente antissocial que ameaça, assedia ou intimida os vizinhos, ou um comportamento que continuamente ameaça a saúde ou segurança pública; e) um comportamento manifestamente criminoso, na acepção da lei, que ameaça os direitos dos outros; f) a ocupação ilegal do imóvel habitado no momento em que é ocupado; g) a ocupação por nacionais de uma potência invasora de terras ou casas das populações que se veem invadidas.

para a ocorrência da remoção forçada, permanece condicionada ao cumprimento das disposições dos pactos internacionais de direitos humanos e, atualmente, à observância dos normativos referentes às medidas de controle sanitário de transmissão da COVID-19.

Moroso e Müller (2015, p. 256) asseveram que:

Os despejos são graves violações aos direitos humanos, e sua ocorrência envolve questões relativas à saúde, educação, pobreza, minorias, estando sempre ligadas às questões da terra, da propriedade, do acesso aos serviços e rede de infraestrutura e de desenvolvimento urbano, da segurança da posse, da moradia e, por consequência, da segurança da pessoa humana. Nos casos mais graves, os despejos implicam na violação do direito à vida (art. 4 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos – CADH), além de outras violações reconhecidas pelos tratados internacionais, como a segurança e liberdade pessoal, a integridade, o direito à não interferência na vida privada, na família e no lar, direito ao devido processo legal, a proteção judicial, o direito a escolher seu próprio lugar de moradia, o direito à expressão e à informação.

Em regra, as remoções forçadas são causadas pela ação estatal, por uma ordem judicial ou administrativa (MOROSO; MÜLLER, 2015), razões pelas quais atraem a perspectiva de direitos fundamentais do cidadão em face do Estado. E, apesar da vasta normativa internacional e nacional reforçando a importância do Estado de garantir um conteúdo mínimo ao direito humano e fundamental de moradia, em seu aspecto concreto, esse direito tem se mantido aprisionado aos obstáculos do gargalo das políticas públicas e de restrições orçamentárias e de legalidade (LIMA, 2017), situação essa retratada por Mastrodi e Alves (2017, p. 31) como uma morte ao próprio direito:

(...) embora o Estado reconheça como válida a norma que define a moradia como direito fundamental, esse mesmo Estado não reconhece o direito à moradia adequada no caso de famílias desalojadas, que ficam sem moradia e sem qualquer ressarcimento por tal perda, ainda que essa perda possa ser perfeitamente representada em termos monetários de modo a ser definido algum valor a título indenizatório. O fato de morar tem sido considerado irrelevante para fins de indenização, deixando-se claro que a moradia não é encarada como direito fundamental, fazendo-se letra morta da disposição constitucional que inclui a moradia entre os direitos fundamentais.

Com o começo da pandemia, para romper a cadeia de transmissão, a Lei Federal nº 13.970/2020 fixou, entre outras, três medidas sanitárias para evitar a contaminação de propagação do vírus com direta interferência no direito de

locomoção: a) o isolamento, que consiste na separação de pessoas doentes ou contaminadas, objetos e animais contaminados; b) a quarentena, que consiste na restrição de atividades ou o isolamento de pessoas, animais e mercadorias suspeitos de contaminação; e c) a restrição da entrada e saída do país e de locomoção interestadual e intermunicipal por rodovias, portos ou aeroportos.⁹

Para regulamentar o isolamento e a quarentena, foi editada a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que determinou o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre) e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que assintomáticas, pelo prazo máximo de 14 (quatorze) dias, devendo a pessoa sintomática informar o nome das demais pessoas residentes no mesmo endereço sob pena de responsabilidade civil e criminal pela omissão ou prestação de informação falsa.

Essa mesma portaria trouxe nova medida restritiva consistente na imposição do dever de distanciamento social somente às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, restringindo seus deslocamentos para a realização de atividades estritamente necessárias e impondo uma maior permanência dentro do espaço de moradia.

Paralelamente, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicou a Portaria Interministerial nº 5/2020 estabelecendo que o descumprimento das medidas previstas no art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020 acarreta a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores e, especialmente em relação ao isolamento e à quarentena, sujeitou os infratores às sanções penais cominadas nos arts. 268¹⁰ e 330¹¹ do Código Penal, se a conduta não configurar crime mais grave. Essa mesma portaria permite que a autoridade policial encaminhe o infrator à sua residência ou estabelecimento hospitalar para fazer cumprir as medidas estabelecidas no art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020. Apesar dessa portaria ter sido revogada pela Portaria Interministerial nº 9/2020 apenas dez dias depois de sua publicação, os indicativos de responsabilização ali dispostos são frutos da legislação civil, administrativa e penal vigente e, portanto, ainda incidente sobre a conduta violadora das normas sanitárias de contenção da transmissão do vírus.

⁹ Para aprofundar a análise do tema, sugiro: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/04/23/covid-19-isolamento-social-e-direito-penal/>; <https://estadodaarte.estadao.com.br/isolamento-social-direito-limites-executivo/>; <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598405-direito-a-vida-e-responsabilidade-dos-estados-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19>.

¹⁰ Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

¹¹ Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Com o recrudescimento da pandemia, governadores e prefeitos tiveram que impor medidas mais restritivas visando manter as pessoas em suas moradias, restringindo atividades laborais, comerciais e de prestação de serviços, bem como a circulação de pessoas para atividades não essenciais. Diversos espaços públicos foram fechados para a população, tais como parques, praças, praias, etc.¹²

Toda essa legislação resultou numa percepção sobre a moradia muito diversa da que se tinha antes da pandemia, pois, se, antes, morar era um direito, agora morar tornou-se um dever, inclusive com sancionamento penal.

A legislação brasileira reforçou que a moradia, no contexto pandêmico, possui uma *função público-sanitária*, como descrevem Saule Jr. e Ferreira (2021, p. 18), que, ao refletirem sobre a relação moradia adequada, vida e saúde “à luz da emergência humanitária descortinada pela pandemia da Covid-19”, concluíram que, “em um período de pandemia, tanto a propriedade pública como a propriedade privada que sirvam para a moradia da população vulnerável apresentam uma função público-sanitária”.

Ao advir a pandemia e identificadas as formas de transmissão do vírus que resultaram em medidas que obrigam as pessoas a permanecerem em casa – criando um dever de morar, conforme retroexplicitado –, a remoção forçada de pessoas tornou-se paradoxal ao dever sanitário dos estados de limitar e impor limitações à locomoção e à aglomeração de pessoas.

Essa evidente contradição promoveu a reflexão do sistema legal e jurídico para resultar nas legislações estaduais – vide Distrito Federal,¹³ Amazonas,¹⁴ Rio de Janeiro¹⁵ e Pará¹⁶ – e na ADPF nº 828, que busca no Supremo Tribunal Federal a suspensão de “todos os processos, procedimentos ou qualquer outro meio que vise à expedição de medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção

¹² A título de exemplo, vide Decreto Estadual do Pará nº 800/2020, publicado com alterações no Diário Oficial (DOE 09.03.2021).

¹³ Lei nº 6.657, de 17 de agosto de 2020. Estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias e assegura a garantia de acesso a água e distribuição de kits com insumos básicos necessários à manutenção das condições de higiene e de saúde para prevenção do contágio e da disseminação da doença Covid-19 causada pelo coronavírus.

¹⁴ Lei nº 5.429, de 24 de março de 2021. Determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imissão na posse, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais enquanto medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Amazonas.

¹⁵ Lei nº 9.020, de 25 de setembro de 2021. Determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais enquanto medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

¹⁶ Lei nº 9.212, de 14 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a suspensão durante a Pandemia da COVID-19, de ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar no Estado do Pará.

e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os efeitos sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19”.¹⁷

Em relação às legislações estaduais, em primeiro precedente, o Supremo Tribunal Federal reforçou a validade da atuação estadual em razão da competência legislativa concorrente sobre as medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia.¹⁸

O Conselho Nacional de Justiça, atentando ao tema, expediu a Recomendação nº 90, de 02 de março de 2021, que, apesar de não ser vinculante, tem inegável efeito de reconhecer o dever jurídico do Poder Judiciário de promover a contenção da transmissão do vírus na esfera dos conflitos fundiários urbanos e rurais em razão da emergência sanitário-humanitária.

Dentre as cautelas a serem adotadas antes de decidir pela expedição do mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a avaliação do grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da COVID-19 (sanitários ou médicos) e, ainda, ao atendimento das diretrizes estabelecidas na Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).

Como grande marco dessa recomendação, o CNJ consolidou a Resolução nº 10/2018 do CNDH reconhecendo a necessidade de atuação dos agentes e das instituições do Estado, inclusive do sistema de justiça, na elaboração de soluções garantidoras de direitos humanos nos conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, prevenindo que as desocupações não resultem em “em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território” (§1º do artigo 14 da resolução) e que, “enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido (...) garantindo-se o acesso a todos os serviços essenciais” (art. 9º da resolução).

Recentemente, um estudo veiculado na *Revista Nature* simulou os efeitos dos despejos na Filadélfia (EUA) em dois cenários contrafactuais: uma moratória rígida de despejos x retomada dos despejos nas taxas iniciais ou aumentadas anteriores à pandemia. Como resultado, os pesquisadores concluíram que, em vários cenários de despejos e, especialmente, nos bairros mais pobres, a transmissão viral dentro e entre as famílias possui aumento significativo, demonstrando que a suspensão dos despejos é uma política importante para garantir o controle da pandemia (NANDE, 2021).

¹⁷ Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 828. Em andamento, pendente de decisão liminar. Acesso em: 08 maio 2021.

¹⁸ Supremo Tribunal Federal. Rcl nº 0111513-83.2020.1.00.0000-RJ. Recurso: Medida Cautelar na Reclamação. Data da publicação: 11.01.2021.

2 A proteção jurídica de direitos humanos e fundamentais nos conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais e o controle da pandemia

Em deliberação tomada, de forma unânime, em sua 41ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2018, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH)¹⁹ aprovou a Resolução nº 10/2018, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos.

Em suas 36 (trinta e seis) considerações, a normativa incorpora um vasto arcabouço jurídico para compreender as dimensões de direitos atingidos pelos conflitos fundiários urbanos e rurais, incluindo o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591/1992); os Comentários Gerais nº 4 e 7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas; a Resolução nº 2004/2841, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, ratificada pelo Brasil no Decreto nº 678/1992; e a Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Decreto Federal nº 5.051/2014.

Conforme o art. 6º da Lei nº 12.986/2014, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pode aplicar sanções de advertência; censura pública; recomendações de afastamento de cargo, função, emprego na administração pública direta, indireta ou fundacional da União, estados, Distrito Federal, territórios e municípios do responsável por conduta ou situações contrárias aos direitos humanos; ou recomendação de que não se concedam verbas, auxílio ou subvenção a entidades comprovadamente responsáveis por condutas ou situações contrárias aos direitos humanos. Essas sanções são autônomas a outras sanções de natureza penal, financeira, política, administrativa ou civil previstas em lei.

A combinação das sanções previstas nessa lei com os destinatários da Resolução CNDH nº 10/2018²⁰ revela que as sanções de advertência e censura pública podem ser aplicadas às instituições do Estado, gerando a necessidade de alteração de procedimentos e/ou responsabilização civil, e aos agentes públicos,

¹⁹ Órgão colegiado instituído pela Lei nº 12.986/2014, de composição paritária, criado com a finalidade de promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil, previstos na Constituição Federal e em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil.

²⁰ Conforme o art. 1º: “Esta resolução tem por destinatários (os agentes e as instituições do Estado, inclusive do sistema de justiça, cujas finalidades institucionais demandem sua intervenção, nos casos de conflitos coletivos pelo uso, posse ou propriedade de imóvel, urbano ou rural, envolvendo grupos que demandam proteção especial do Estado, tais como trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e sem teto, povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua e atingidos e deslocados por empreendimentos, obras de infraestrutura ou congêneres”

ocasionando a abertura de procedimento administrativo disciplinar. Em face dos agentes públicos, é possível também recomendar o afastamento de cargo, função ou emprego público. Já a recomendação de não concessão de verbas, auxílio ou subvenção pode, por exemplo, acarretar a suspensão de financiamentos junto aos bancos, especialmente bancos de desenvolvimento (por exemplo, BID,²¹ *World Bank*²² e BNDES).²³

Como primeira premissa, a Resolução nº 10/2018, do CNDH, enfatiza que remoções e despejos coletivos são situações excepcionais e que só podem ser realizados quando esgotadas todas as alternativas para permanência da população atingida no local. No momento atual, como aludem Saule Jr. e Ferreira (2021, p. 4):

A permanência em casa, na medida do possível, é, ainda, uma das principais estratégias para a contenção da circulação viral, do controle das infecções e do desenvolvimento de novas cepas, com vistas a preservar alguma sustentabilidade do sistema de saúde, tanto público quanto particular, de modo a evitar escolhas trágicas acerca do encaminhamento de pacientes para a terapia intensiva ou o racionamento ou mesmo a falta de insumos (medicamentos anestésicos para entubação, oxigênio, dentre outros) e equipamentos para a superação de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

Alfonsin (2020) propõe uma agenda urbana emergencial para o enfrentamento da pandemia, congregando três pontos principais: a) a requisição administrativa de imóveis abandonados, públicos ou privados, como medida sanitária e de justiça social com potencial impacto de evitar novos contágios; b) a implantação imediata de infraestruturas de emergência nos assentamentos periféricos a ser financiada pelas contrapartidas do licenciamento urbano e ambiental; e c) a suspensão humanitária

²¹ Para mais informações, consulte a Política Operacional nº 710 (reassentamento voluntário). Nesse documento, o BID prevê a “não realização do projeto” especialmente se a compensação entre os benefícios do projeto e o custo do reassentamento ultrapassarem um nível aceitável ou se a população afetada for especialmente vulnerável, tal que a população em situação de insegurança na posse para fins de moradia no contexto da pandemia.

²² Ver Manual Operacional 4.12 – Reassentamento Involuntário (OP 4.12, *Involuntary Resettlement*) e o livro *Involuntary resettlement: planning and implementation in development projects* (do Banco Mundial, lançado em 2004).

²³ O BNDES possui uma política socioambiental que vincula os contratos para fortalecer o trato das dimensões social e ambiental como questão estratégica e o cumprimento de normas de direito humanos com as seguintes diretrizes: a) observar os impactos do apoio do BNDES no emprego e considerar suas políticas relativas aos direitos humanos; b) promover e orientar a adoção de ações preventivas e mitigadoras de impactos sociais e ambientais adversos, instrumentos (para implementar, monitorar, avaliar e atualizar sua Política Socioambiental no âmbito operacional, adotando procedimentos internos de avaliação de risco e de análise social e ambiental de beneficiários e de empreendimentos) e procedimentos operacionais (o banco poderá realizar estudos complementares e solicitar informações adicionais e, ainda: recomendar a reformulação do projeto; ofertar recursos para reforço das medidas mitigadoras; em casos extremos, não conceder o apoio financeiro em face da não conformidade ou do risco social e ambiental). Fonte: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-socioambiental>.

de todos os mandados de reintegração de posse e de despejos coletivos no Brasil com a finalidade de evitar conflitos fundiários nesse momento de crise sanitária.

Os estudos de Saule Jr. e Ramalho (2021) corroboram tais medidas, reconhecendo que o Estado deve garantir a segurança na posse necessária para a realização do autoisolamento domiciliar, reforçando a urgência da suspensão dos despejos, com exceção do reassentamento para proteger a vida ou a segurança pessoal, observando-se as soluções garantidoras de direitos humanos e o reconhecimento de um direito mínimo de moradia, a qual denominam de direito de abrigo/alojamento ou serviço de moradia social no contexto de situações atípicas e urgentes, tais como pandemias e conflitos armados.

Neste cenário pandêmico, a permanência no local e a implantação imediata de infraestruturas de emergência sanitária nos assentamentos humanos são as medidas mais adequadas para conter a transmissão do vírus e, mesmo na hipótese de esgotamento das alternativas de permanência, a remoção forçada só poderá ocorrer quando compatibilizada também com as medidas sanitárias para evitar contágios ou situações de maior risco de contágio, conforme a Lei Federal nº 13.970/2020, a Portaria MS nº 454/2020, a Recomendação CNJ nº 90/2021 e a Resolução CNDH nº 10/2018. Tais medidas devem estar explicitadas no plano prévio de remoção e reassentamento, acrescendo ao conteúdo mínimo descrito nos arts. 16 e 20 da resolução.

Sem pretensão de esgotar a diversidade de contingências a serem individualmente previstas no plano de remoção e reassentamento, entendo como pertinente pontuar algumas questões que foram profundamente alteradas pela pandemia.

A Recomendação CNJ nº 90/2021 determinou que, para decidir sobre a remoção forçada, deve o magistrado avaliar o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da COVID-19.

Sobre a disponibilidade de tratamento, não há medicamento comprovadamente eficaz para tratar a COVID-19. Os estados e municípios têm adotado a avaliação do percentual de leitos clínicos e de UTIs disponíveis para a COVID-19 como critério para aumento ou diminuição das restrições de atividades e deslocamentos. Contudo, é de se considerar que ainda que haja percentual alto de leitos disponíveis para COVID-19 nas redes pública e privada, e a remoção tem grande possibilidade de vir a gerar novo aumento de casos, conforme já demonstrado pelo estudo de Nandes (2021).

Em relação à vacina, até 07 de maio de 2021 o Brasil possuía apenas 7,2% de sua população total vacinada,²⁴ estando muito aquém de uma imunização coletiva. Até que se alcance maior grau de vacinação, é possível verificar a existência de

²⁴ Mapa da vacinação (com atualização diária). Disponível em: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL. Acesso em: 07 maio 2021.

vedação à realização das remoções forçadas, sendo possível também refletir sobre a existência de um critério de preferência na imunização por vacina, qual seja, estar sob ameaça de remoção forçada em processo judicial ou administrativo.

Dentre as medidas sanitárias a serem tomadas, estão a testagem e vacinação dos envolvidos, que, na Lei Federal nº 13.970/2020, se apresentam como obrigatórias, assim como a disponibilização e fiscalização da utilização de máscaras e de álcool 70% conforme a mesma lei, após alteração aprovada pela Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020. Para tanto, os funcionários públicos (força policial, assistência social, sistema de justiça) devem ser previamente identificados e comprovadamente vacinados.

Pelas regras do distanciamento social, a mudança deverá ser realizada de forma individual e por unidade familiar, sendo feita a desinfecção do meio de transporte dos objetos entre uma mudança e outra.

O local de reassentamento deve estar adaptado às exigências sanitárias atuais, sendo vedada a utilização de alojamentos coletivos ou que da remoção resulte imóvel com o adensamento de pessoas. Conforme a Resolução nº 10/2018, do CNDH, o local de reassentamento deve estar pronto antes da ocorrência da remoção e deve possibilitar melhoria nas condições de vida da população afetada (GAIO, 2020).

Conclusão

A pandemia de COVID-19 parou o mundo e propôs um repensar de nossos paradigmas. Nesse contexto, a moradia tornou-se o instrumento mais importante para a contenção da transmissão do vírus. Em razão da adoção das medidas sanitárias preventivas de isolamento social – quarenta e distanciamento social –, a moradia tornou-se também um dever, cujo desrespeito pode gerar responsabilidade civil, administrativa e penal.

Tal requalificação da moradia como dever sanitário determinou a necessidade de suspensão das remoções forçadas pela incompatibilidade com a função estatal de atuar na contenção do vírus.

Diante disso, alguns estados da federação legislaram pela suspensão das remoções forçadas, situações já validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na esfera federal, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 90/2021 realçando aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro que adotem “cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, especialmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômico, remetendo à observância da Resolução CNDH nº 10/2018 e determinando que o magistrado avalie o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da COVID-19.

Do aporte teórico, legislativo e judicial que se avaliou, é possível inferir que, no estágio atual, as remoções forçadas estão vedadas e, excepcionalmente, a hipótese de sua ocorrência só poderá ser efetivada com a melhoria das condições de vida dos atingidos e reforçando as medidas sanitárias que mitiguem os riscos de infecção, sob pena de responsabilização penal, administrativa e civil do estado e seus agentes.

Forced evictions in the context of the COVID-19 pandemic: between the right and the duty to live

Abstract: The present text seeks to understand the extent of the prohibition on the occurrence of forced evictions in the context of the COVID-19 pandemic, from the perspective of sanitary measures to contain the virus, especially the duties of isolation, quarantine or social distancing, which had the consequence of creation of a duty to live and that also requalified the legal protection of human and fundamental rights in rural and urban collective land conflicts. It concludes that from the Brazilian legislative and legal support it is possible to extract the rules that may generate the forms of (in) compatibility of the forced evictions with the necessary measures for the containment of COVID-19. It uses the deductive method, with bibliographic and documentary research.

Keywords: Forced evictions. Human rights. Pandemic.

Referências

ALFONSIN, Betânia. Como o direito urbanístico pode contribuir para o enfrentamento à Covid-19 no Brasil? In: TEIXEIRA, João Paulo Allain (Org.). *Pensar a pandemia: perspectivas críticas para o enfrentamento da crise*. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020.

BARBOSA, Jorge Luiz; TEIXEIRA, Lino. Território populares entre as desigualdades profundas e o direito à vida. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri (Coord.). *COVID-19 e a crise urbana* [recurso eletrônico]. São Paulo: FFLCH/USP, 2020.

BRASIL. *Lei Federal nº 12.986/2012*. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30056189/do1-2014-06-03-lei-no-12-986-de-2-de-junho-de-2014-30056185. Acesso em: 05 maio 2021.

BRASIL. *Lei Federal nº 13.970/2020*. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e%20sobre,objektivam%20a%20prote%C3%A7%C3%A3o%20da%20coletividade>. Acesso em: 05 maio 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Portaria Interstadual nº 5/2020*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%205-20-mj-sp-ms.htm#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Portaria%20disp%C3%B5e%20sobre,6%20de%20fevereiro%20de%202020. Acesso em: 05 maio 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria nº 454/2020*. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587>. Acesso em: 05 maio 2021.

CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Recomendação n. 90, de 02 de março de 2020*. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1256102021030560422a6ac453a.pdf>. Acesso em: 04 maio 2021.

CNDH – CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. *Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018*. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/outubro/resolucao-para>

garantia-de-direitos-humanos-em-situacoes-de-conflitos-por-terra-e-aprovada-pelo-conselho-nacional-dos-direitos-humanos/copy_of_Resoluon10Resoluosobreconflitospossessiorsruraiseurbanos.pdf. Acesso em: 04 maio 2021.

GAIO, Daniel (Org.). *Remoções forçadas e a administração pública* [recurso eletrônico]. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2020.

IAI – INTERNACIONAL ALLIANCE OF INHABITANTS. *Campanha Despejos Zeros*. Disponível em: https://por.habitants.org/campanha_despejo_zero/jornadas_mundiais_despejos_zero_2019/outubro_de_2019_chamado_jornadas_mundiais_zero_despejos_juntos_para_salvar_o_direito_a_moradia_a_cidade_e_proteger_a_terra, set/2019. Acesso em: 04 jul. 2020.

LIMA, Luciana Albuquerque. *O Reconhecimento da posse em imóveis públicos como garantia do direito à moradia*. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Tese de Doutorado, 2017.

MAPA da vacinação (com atualização diária). Disponível em: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL. Acesso em: 07 maio 2021.

MASTRODI, Josué; ALVES, Ederson dos Santos. A segurança jurídica da posse como pressuposto do direito fundamental à moradia. *Revista de Direito da Cidade*, Rio de Janeiro, v. 09, n. 1, ISSN 2317-7721, p. 27-49, 2017.

MEDA, Ana Paula; BERNARDI, Renato. Repensar a condições de moradia como política pública de saúde frente à pandemia de COVID-19. In: MELO, Ezilda *et al.* (Org./Coord.). *Covid-19 e Direito Brasileiro: mudanças e impactos*. 2020. p. 504-516.

MOROSO, Karla; MÜLLER, Cristiano. Megaeventos, desenvolvimento e violações aos direitos humanos em Porto Alegre. In: SOARES, Paulo Roberto (Org.). *Porto Alegre: os impactos da Copa do Mundo 2014*. Porto Alegre: Deriva, 2015. p. 255-283.

NANDE, Anjalika *et al.* The effect of eviction moratoria on the transmission of SARS-CoV-2. *Nature Communications*, (2021). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22521-5>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-021-22521-5?s=08>. Acesso em: 08 maio 2021.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Comentário Geral n. 7 sobre o Direito à Moradia Adequada e os Despejos Forçados*, 1997.

PASTERNAK, S. Habitação e saúde. *Estud. av.*, São Paulo, v. 30, n. 86, p. 51-66, abr. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142016.00100004>. Acesso em: 22 abr. 2020.

ROLNIK, Raquel. *Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças*. São Paulo: Boitempo, 2015.

SAULE JR, Nelson; FERREIRA, Allan Ramalho. A obrigação mínimo-essencial do Estado de prevenção aos despejos forçados: o contexto da pandemia da Covid-19. *Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico*, n. 95, 2021. *No prelo*.

STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADPF nº 828*. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6155697>. Acesso em: 08 maio 2021.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

OLIVEIRA, Juliana Andrea; FISCHER, Luly Rodrigues da Cunha. Remoções forçadas no contexto da pandemia de COVID-19: entre o direito e o dever de moradia. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico – RBDU*, Belo Horizonte, ano 7, n. 12, p. 181-194, jan./jun. 2021.
